

ІНТЕГРАЦІЯ ECDIS, AIS ТА ARPA У СУЧАСНИХ НАВІГАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ СУДНА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Крамаренко В.В.

*доктор філософії, доцент кафедри навігація і управління судном,
Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія, м. Ізмаїл,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2703-7570>*

Старцев О.М.

*старший викладач кафедри навігація і управління судном,
Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія, м. Ізмаїл,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2703-7570>*

INTEGRATION OF ECDIS, AIS AND ARPA IN MODERN SHIP NAVIGATION INFORMATION SYSTEMS: PROBLEMS AND PROSPECTS

Kramarenko V.

*Doctor of Philosophy,
Associate Professor of the Department of Navigation and Ship Management,
Danube Institute of National University Odesa Maritime Academy, Izmail
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2703-7570>*

Startsev O.

*Senior Lecturer of the Department of Navigation and Ship Handling,
Danube Institute of the National University "Odesa Maritime Academy", Izmail
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7631-8902>*

Анотація

У статті досліджено особливості інтеграції електронної картографічної навігаційної системи (ECDIS), автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) та радіолокаційної системи з функцією автоматичної прокладки цілей (ARPA) у сучасних навігаційно-інформаційних системах судна. Проаналізовано їх функціональну взаємодію, роль у формуванні ситуаційної обізнаності судноводія та вплив на безпеку мореплавства. Визначено основні проблеми інтеграції, зокрема інформаційне перевантаження, технічну несумісність, людський фактор та кіберзагрози. Обґрунтовано перспективи розвитку інтегрованих навігаційних систем, пов'язані з впровадженням концепції e-navigation, використанням штучного інтелекту та вдосконаленням підготовки морських фахівців.

Abstract

The article examines the features of integration of the Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), Automatic Identification System (AIS), and Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) within modern ship navigation information systems. Their functional interaction, role in forming situational awareness of the navigator, and impact on maritime safety are analyzed. The main integration challenges are identified, including information overload, technical incompatibility, human factor, and cybersecurity risks. The prospects for the development of integrated navigation systems are substantiated, particularly in the context of e-navigation implementation, the use of artificial intelligence, and improvement of maritime professionals' training.

Ключові слова: навігаційно-інформаційні системи, ECDIS, AIS, ARPA, інтеграція систем, безпека мореплавства, e-navigation, людський фактор, інтегрований місток (IBS), автоматизація судноводіння.

Keywords: navigation information systems, ECDIS, AIS, ARPA, system integration, maritime safety, e-navigation, human factor, integrated bridge system (IBS), navigation automation.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку морського транспорту характеризується стрімким впровадженням інформаційних технологій у сферу судноводіння. Одним із ключових напрямів цього процесу є створення інтегрованих навігаційно-інформаційних систем судна, які об'єднують різноманітні джерела навігаційної інформації в єдине інформаційне середовище. Центральне місце в таких системах займають електронні картографічні системи ECDIS, автоматичні ідентифікаційні системи AIS та радіолокаційні системи з функцією автоматичної прокладки цілей ARPA [2; 3].

Разом із тим, незважаючи на високий рівень технологічного розвитку, проблема забезпечення без-

пеки мореплавства залишається актуальною. Значна кількість аварій та інцидентів на морі пов'язана не лише з технічними несправностями, але й з неефективним використанням сучасних навігаційних систем. У багатьох випадках відсутність повноцінної інтеграції між ECDIS, AIS та ARPA або неправильне трактування отриманої інформації призводить до помилок судноводіїв [7].

Таким чином, проблема полягає у необхідності комплексного аналізу процесу інтеграції основних навігаційних систем судна, визначення її недоліків та пошуку шляхів підвищення ефективності функціонування таких систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інтеграції навігаційних систем судна активно

досліджуються як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Значна увага приділяється ролі ECDIS як центрального елемента навігаційної інформаційної системи, що забезпечує відображення електронних навігаційних карт та інтеграцію даних з різних джерел [2; 3].

У наукових працях також підкреслюється важливість AIS як системи обміну інформацією між суднами та береговими службами. AIS дозволяє отримувати дані про координати, курс, швидкість та інші параметри руху суден, що є надзвичайно важливим для попередження зіткнень [4].

Не менш важливою складовою є ARPA, яка забезпечує автоматичне супроводження цілей, розрахунок параметрів зближення та прогнозування небезпечних ситуацій [5]. У сучасних дослідженнях підкреслюється, що поєднання даних AIS та ARPA дозволяє значно підвищити точність оцінки навігаційної обстановки [8].

Разом із тим, у наукових публікаціях звертається увага на проблеми інформаційного перевантаження, недостатню уніфікацію інтерфейсів та складність інтеграції систем різних виробників [9].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значний обсяг проведених досліджень, ряд аспектів інтеграції ECDIS, AIS та ARPA залишається недостатньо вивченим. Зокрема, це стосується проблеми гармонізації даних, які надходять з різних джерел і можуть відрізнятися за точністю та достовірністю.

Недостатню уваги приділяється також питанням адаптації інтерфейсів навігаційних систем до потреб користувача, що часто призводить до перевантаження судноводія інформацією [9].

Крім того, залишається актуальною проблема підготовки екіпажів до роботи з інтегрованими навігаційними системами. Багато навчальних програм не повною мірою враховують особливості взаємодії різних систем у складі інтегрованого навігаційного комплексу.

Недостатньо дослідженими є також питання використання новітніх технологій, таких як штучний інтелект, у процесі інтеграції навігаційних систем.

Мета статті. Метою даної статті є дослідження особливостей інтеграції ECDIS, AIS та ARPA у сучасних навігаційно-інформаційних системах судна, визначення основних проблем їх взаємодії та обґрунтування перспектив розвитку інтегрованих навігаційних технологій.

Виклад основного матеріалу. Інтеграція навігаційних систем є ключовим елементом сучасних концепцій розвитку судноводіння, зокрема концепції e-navigation, яка передбачає створення єдиного інформаційного середовища для забезпечення безпечного та ефективного судноплавства [6].

У цьому контексті ECDIS виступає як базова платформа, яка об'єднує дані з різних навігаційних джерел та забезпечує їх відображення у зручній для користувача формі [2]. Вона дозволяє не лише відображати електронні навігаційні карти, але й інтегрувати інформацію з AIS та ARPA, що значно підвищує рівень ситуаційної обізнаності судноводія.

AIS відіграє важливу роль у забезпеченні інформаційної взаємодії між суднами. Завдяки автоматичній передачі даних про судно AIS дозволяє отримувати інформацію, яка не може бути отримана за допомогою радіолокаційних засобів, зокрема назву судна, його тип та ідентифікаційні характеристики [4]. Однак AIS має і певні обмеження, серед яких можливість передачі недостовірних даних або відключення системи.

ARPA забезпечує автоматичне супроводження цілей та розрахунок параметрів їх руху, включаючи визначення точки найменшого зближення (CPA) та часу до неї (TCPA) [5]. У поєднанні з AIS вона дозволяє отримати більш повну та точну картину навігаційної обстановки.

Інтеграція ECDIS, AIS та ARPA у складі Integrated Bridge System дозволяє створити єдину навігаційну платформу, яка забезпечує комплексне відображення інформації та підтримку прийняття рішень [8]. Однак на практиці реалізація такої інтеграції супроводжується рядом труднощів.

Однією з основних проблем є інформаційне перевантаження судноводія. Велика кількість даних, що надходять з різних джерел, може ускладнювати їх аналіз та призводити до помилок [9]. Крім того, різні системи можуть використовувати різні формати даних, що ускладнює їх узгодження.

Суттєву роль відіграє людський фактор, оскільки ефективність використання інтегрованих систем значною мірою залежить від рівня підготовки екіпажу [10]. Недостатня кваліфікація може призводити до неправильного трактування інформації та прийняття помилкових рішень.

Окремою проблемою є кібербезпека. З розвитком цифрових технологій зростає ризик втручання у роботу навігаційних систем, що може призвести до серйозних наслідків для безпеки судноплавства.

Перспективи розвитку інтеграції навігаційних систем пов'язані з впровадженням новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту, який дозволить автоматизувати аналіз навігаційної ситуації та підтримку прийняття рішень [6].

Важливим аспектом інтеграції ECDIS, AIS та ARPA є забезпечення коректної взаємодії між різними джерелами навігаційної інформації. У сучасних умовах судноводій отримує дані одночасно з кількох систем, які можуть мати різну точність, часову затримку та ступінь достовірності. Наприклад, інформація від AIS базується на даних, що передаються самим судном, тоді як ARPA формує інформацію на основі радіолокаційних вимірювань. Це може призводити до розбіжностей у визначенні координат та параметрів руху цілей [4; 5].

У таких умовах особливого значення набуває функція кореляції та фільтрації даних, яка реалізується в інтегрованих навігаційних системах. Сучасні IBS (Integrated Bridge Systems) використовують алгоритми об'єднання даних (data fusion), що дозволяє формувати узгоджену картину навігаційної обстановки. При цьому важливим є визначення пріоритетності джерел інформації, що залежить від умов плавання, технічного стану обладнання та рівня довіри до отриманих даних [8].

Ще одним важливим аспектом інтеграції є синхронізація часу між системами. Невідповідність часових параметрів може призводити до помилок у відображенні положення суден та їх траєкторій. Тому сучасні навігаційні комплекси використовують єдині джерела часу, як правило, на основі сигналів GNSS.

Особливу увагу слід приділити питанням людино-машинного інтерфейсу. Надмірна кількість інформації, що відображається на дисплеях ECDIS, може ускладнювати її сприйняття судноводієм. Тому сучасні підходи до проектування інтерфейсів передбачають використання принципів ергономіки та адаптивного відображення інформації. Зокрема, можливість налаштування рівнів відображення (display modes), фільтрації цілей та використання пріоритетних сигналів тривоги дозволяє зменшити інформаційне навантаження на оператора [9].

Важливою складовою інтеграції є також забезпечення відповідності міжнародним стандартам. Міжнародна морська організація встановлює вимоги до функціонування ECDIS, AIS та радіолокаційних систем, що регламентуються відповідними резолюціями та стандартами [2]. Крім того, стандарти Міжнародної гідрографічної організації (ІНО) визначають вимоги до електронних навігаційних карт та форматів даних [3].

У контексті розвитку сучасних навігаційних систем значну роль відіграє концепція e-navigation, яка передбачає інтеграцію всіх навігаційних і інформаційних систем у єдину глобальну мережу. Реалізація цієї концепції спрямована на підвищення безпеки судноплавства шляхом забезпечення доступу до актуальної та достовірної інформації в режимі реального часу [6].

Окремим напрямом розвитку є використання штучного інтелекту та машинного навчання у навігаційних системах. Такі технології дозволяють аналізувати великі обсяги даних, прогнозувати розвиток навігаційної ситуації та надавати рекомендації судноводію щодо прийняття рішень. Наприклад, сучасні системи можуть автоматично визначати потенційно небезпечні ситуації та пропонувати оптимальні маневри для уникнення зіткнень.

Не менш важливим є питання кібербезпеки інтегрованих навігаційних систем. З розвитком цифрових технологій зростає ризик несанкціонованого доступу до навігаційних систем, що може призвести до спотворення даних або порушення їх функціонування. У зв'язку з цим необхідно впроваджувати сучасні методи захисту інформації, включаючи шифрування даних, аутентифікацію користувачів та моніторинг кіберзагроз.

Крім того, важливим напрямом удосконалення інтеграції є розвиток тренажерної підготовки судноводіїв. Використання сучасних тренажерів, таких

як NTPro-5000 або NAVI-Trainer 5000, дозволяє відпрацьовувати навички роботи з інтегрованими навігаційними системами в умовах, максимально наближених до реальних. Це сприяє підвищенню рівня професійної підготовки та зменшенню впливу людського фактору [7].

Таким чином, інтеграція ECDIS, AIS та ARPA є складним багаторівневим процесом, який включає технічні, організаційні та людські аспекти. Її ефективність залежить не лише від технічного рівня систем, але й від рівня підготовки персоналу, якості нормативного забезпечення та впровадження сучасних технологій.

Висновки та пропозиції. Інтеграція ECDIS, AIS та ARPA є ключовим напрямом розвитку сучасних навігаційно-інформаційних систем судна та важливим фактором підвищення безпеки мореплавства. Вона дозволяє створити єдину інформаційну платформу, що забезпечує комплексне відображення навігаційної обстановки.

Водночас існують суттєві проблеми, пов'язані з інформаційним перевантаженням, технічною несумісністю систем, людським фактором та кіберзагрозами. Їх вирішення потребує комплексного підходу, який включає вдосконалення нормативної бази, підвищення рівня підготовки екіпажів та впровадження сучасних технологій.

Перспективи розвитку інтегрованих систем пов'язані з подальшою автоматизацією, розвитком e-navigation та використанням інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень.

Список літератури

1. International Maritime Organization. SOLAS Convention. London: IMO, 1974.
2. International Maritime Organization. Performance Standards for ECDIS. IMO Resolution MSC. 232(82).
3. International Hydrographic Organization. IHO Standards for ECDIS (S-52, S-57, S-100). Monaco: IHO, 2020.
4. Automatic Identification System (AIS). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_identification_system, 2025.
5. Automatic Radar Plotting Aid (ARPA). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_radar_plotting_aid, 2025.
6. International Maritime Organization. E-navigation Strategy Implementation Plan. London, 2014.
7. Weintrit A. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. CRC Press, 2013.
8. Baldauf M., Benedict K. Integrated Navigation Systems. Hamburg: WMU, 2016.
9. Porathe T. Human factors in E-navigation // Journal of Navigation. 2019.
10. Chauvin C. Human and organisational factors in maritime accidents // Safety Science. 2013.